

ИЗ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Салиева Барно Рустамовна

Учитель школы 57 Шурчинского района

Аннотация: Сегодня современная система образования становится все более сложной, быстро меняется. В современном мире педагог работает исходя из предъявляемых к нему требований. В статье необходимо показать, что в целях повышения активности учащихся в современной системе образования, методы использования новых педагогических технологий в обучении русскому языку, воспитании представлена возможность объективного контроля и оценки знаний получателя.

Ключевые слова: русский язык, образование, современные технологии, исследования, кластер, круглый стол, качество и эффективность образования.

Важность изучения иностранных языков сегодня поэтому языки преподаются не только в вузах, школах, но и его также преподают в дошкольных образовательных учреждениях. Уникальный на уроках если преподавание не ведется интересными методами, трудно привлечь учеников к уроку может стать сложной задачей. Если вы используете традиционные методы в классах. Если это сделано и сделано интересно, это не только обеспечивает качество урока, но и в то же время предотвращает скуку и привлекает пассивных учащихся к участию в уроке. В процессе обучения русскому языку есть ряд интересных игр. Чтобы упомянуть об этом Хорошо, что при обучении детей языку необходимо учиться на таких играх, в которых все позволить учащимся участвовать в равной степени и получать новости с урока (например, новые словари можно запоминать, если этот процесс повторять каждый день, словарь ученика богатство поднимается на более высокий уровень). Урок грамматических понятий для учащихся С этого начинать нецелесообразно, особенно из-за того, что молодым студентам быстро надоедает будет В результате интерес к преподаванию может угаснуть . Даже с ними Также следует начать процесс приветствия нетрадиционным способом, например. с английской песней, чтобы поприветствовать класс при входе

учителя метод старта (в основном мотивационный метод для учащихся начальной школы) является эффективным методом. Если урок продолжится таким же образом, ученики будут вместе во время урока они не теряют внимания к задаче. Они даже с нетерпением ждут уроков английского языка буду ждать с Конечно, все это учитель должен организовать, и это обязанность педагога. Итак, иностранный язык можно упомянуть некоторые виды игр, чтобы сделать обучение интересным.

«Ролли» для повышения эффективности занятий английским и русским языком игры» можно использовать. Преимущество этой игры в том, что она играется в зависимости от ситуации. Эта игра полезна не только для изучения науки, вот и все это также помогает формировать умственные способности. Темы в этой игре выбранные, дети создают диалоги. Например, легковое такси разговор в процессе остановки или общение в магазинах одежды – эти все говорят и показывают на английском языке. В этой самой игре мы также можем использовать тактику работы с группой, то есть учениками в группах разделять и разделять разные темы. В этом случае также возникает конкуренция. Конкуренция является критерием. Группа, которая проделала хорошую работу если их поощрять, стремления остальных учеников также возрастут. Кроме, и использование дидактических игр, чтобы сделать уроки английского языка более значимыми. Уместно В наше время возможность объективно контролировать и оценивать знания обучающегося психолого-педагогические педагогические (педагогические) и педагогические навыки также влияют на качество образования является одним из важных влияющих факторов. Знания педагогических учащихся и знать принципы, методы и механизмы объективной оценки навыков, разработка стандартизированных тестов, контроль обучения студентов необходимо иметь возможность эффективно использовать разные формы ведения деятельности. Подобные факторы Это важно не только в русском языке, но и в освоении всех предметов. Внесение новостей в учебный процесс и призвано повысить эффективность образования за счет их применения. Иностранный язык использование различных ролевых и игровых игр при проведении занятий, а также на уроке вызывает повышение интереса к изучению языка. Пары студентов или и студентов с другими, работая в небольших группах помогает им общаться.

В заключение следует сказать, что в преподавании русского языка работают педагоги кто завтра создаст имидж современного учителя и будет преподавать в

современной школе изменить имидж учителей, исходя из вышеуказанных требований, качества образования и имеет большое значение для достижения эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Русская языковая культура. (Учебник) Маслов В.Г., 2010 – 160 с.
2. Русский язык и культура речи: Учебник для высших учебных заведений. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева, Ростов н/д: Издательство «Феникс», 2001. - 544 с.
3. Русский язык и культура речи / И. А. Долбина, Т. А. Карпинец, О.А. Салтакова; Кузбасский государственный технический университет, 2011. -- 63с.
4. Русский язык в конце 20 века. В.Л. Воронцова и другие - М.:Рус. языки культуры, 2009. – 478 с.
5. Современный русский язык. Учебник. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И., 2002. издание, 528 с.